

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №5 (25)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным
и клиническим проблемам медицины,
основанный в 2022 году Бухарским государственным
медицинским институтом имени Абу Али ибн Сино.
Периодичность издания - один раз в месяц.

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

***С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Бахронов Ж.Ж.
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятлов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов***

***Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино***

2026, № 5 (25)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/6
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустакиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш. (Самарканд)
Абдурахманов М.М. (Бухара)
Ахмедов Р.М. (Бухара)
Баландина И.А. (Россия)
Бернс С.А. (Россия)
Газиев К.У. (Бухара)
Деев Р.В. (Россия)
Дустова Н.К. (Бухара)
Зокирова Н.Б. (Ташкент)
Казакова Н.Н. (Бухара)
Калашникова С.А. (Россия)
Каримова Н.Н. (Бухара)
Курбонов С.С. (Таджикистан)
Маматов С.М. (Кыргызстан)
Мамедов У.С. (Бухара)
Мирзоева М.Р. (Бухара)
Миршарапов У.М. (Ташкент)
Набиева У.П. (Ташкент)
Нуралиев Н.А. (Хорезм)
Наврузов Р.Р. (Бухара)
Нарзиева Д.Ф. (Бухара)
Орипов Ф.С. (Самарканд)
Орипова Ф.Ш. (Бухара)
Одилова Г.Р. (Бухара)
Очиллов К.Р. (Бухара)
Раупов Ф.С. (Бухара)
Рахмонов К.Э. (Самарканд)
Рахметов Н.Р. (Казахстан)
Рахматова С.Н. (Бухара)
Султонова Л.Дж. (Бухара)
Сайдуллаев З.Я. (Самарканд)
Удочкина Л.А. (Россия)
Файзиев Х.Б. (Бухара)
Хакимов Ш.К. (Бухара)
Хамдамова М.Т. (Бухара)
Хамдамов И.Б. (Бухара)
Ходжаева Д.Т. (Бухара)
Худойбердиев Д.К. (Бухара)
Шодиева М.С. (Бухара)
Эшонов О.Ш. (Бухара)
Юлдашев Б.А. (Самарканд)

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ТАКТИКИ ПРИ ОСТРОМ ГНОЙНОМ ХОЛАНГИТЕ НА ФОНЕ ХОЛЕДОХОЛИТИАЗА

Нормаматов Б.П.

Самаркандский государственный медицинский университет, г. Самарканд, Узбекистан

Резюме. Острый гнойный холангит на фоне холедохолитиаза остаётся одним из наиболее тяжёлых осложнений желчнокаменной болезни с высоким риском летальности. Разработка дифференцированного алгоритма лечения с приоритетом малоинвазивных методов декомпрессии желчных путей позволяет существенно улучшить исходы у данной категории пациентов. Цель. Оптимизация хирургического лечения острого гнойного холангита на фоне холедохолитиаза путём совершенствования диагностических критериев, выбора рациональной хирургической тактики и применения малоинвазивных методик для снижения частоты послеоперационных осложнений и летальности. Материалы и методы. Ретроспективно-проспективный анализ 288 пациентов с острым гнойным холангитом на фоне холедохолитиаза. Группа сравнения - традиционная тактика; основная группа - разработанный алгоритм с приоритетом гибридных и двухэтапных малоинвазивных вмешательств, плазмафереза в сочетании с НЭХО+О₃. Результаты. Применение дифференцированного алгоритма позволило снизить частоту послеоперационных осложнений с 26,8% до 6,1% (в 4,4 раза) и летальность - в 3 раза. Гнойно-септические осложнения уменьшились с 15,2% до 2,4%; длительность стационарного лечения сократилась с 7,2±1,2 до 5,9±0,3 дня. Выводы. Этапный дифференцированный подход с применением гибридных операций при лёгкой и средней степени тяжести и предварительной эндоскопической декомпрессией при тяжёлом холангите в сочетании с плазмаферезом достоверно снижает осложнения, летальность и длительность госпитализации.

Ключевые слова: острый гнойный холангит; холедохолитиаз; хирургическое лечение; эндоскопическая декомпрессия; гибридные операции; плазмаферез; Токийские рекомендации.

IMPROVING SURGICAL TACTICS FOR ACUTE PURULENT CHOLANGITIS ASSOCIATED WITH CHOLEDOCHOLITHIASIS

Normatov B.P.

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. Acute purulent cholangitis associated with choledocholithiasis remains one of the most severe complications of gallstone disease with a high risk of mortality. Development of a differentiated treatment algorithm prioritising minimally invasive biliary decompression methods enables a significant improvement in outcomes for this patient population. Objective. To optimise the surgical management of acute purulent cholangitis associated with choledocholithiasis by refining diagnostic criteria, selecting rational surgical tactics, and applying minimally invasive techniques to reduce the rate of postoperative complications and mortality. Materials and methods. Retrospective-prospective analysis of 288 patients with acute purulent cholangitis associated with choledocholithiasis. Comparison group: conventional tactics. Study group: a developed algorithm prioritising hybrid and two-stage minimally invasive interventions combined with plasmapheresis and NEHO+O₃. Results. Application of the differentiated algorithm reduced the rate of postoperative complications from 26.8% to 6.1% and mortality threefold. Purulent-septic complications decreased from 15.2% to 2.4%; length of hospital stay was shortened from 7.2±1.2 to 5.9±0.3 days. Conclusions. A staged differentiated approach employing hybrid surgery for mild and moderate cholangitis severity and preliminary endoscopic decompression combined with plasmapheresis for severe cholangitis demonstrably reduces complications, mortality, and duration of hospitalisation.

Keywords: acute purulent cholangitis; choledocholithiasis; surgical treatment; endoscopic decompression; hybrid surgery; plasmapheresis; Tokyo Guidelines.

ХОЛЕДОХОЛИТИАЗ ФОНИДАГИ ЎТКИР ЙИРИНГЛИ ХОЛАНГИТДА ЖАРРОҲЛИК ТАКТИКАСИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

Норматов Б.П.

Самарканд давлат тиббиёт университети, Самарканд ш., Ўзбекистон

Резюме. Холедохолитиаз фонидаги ўткир йирингли холангит ўт тош касаллигининг энг оғир асоратларидан бири бўлиб, юқори ўлим хавфи билан кечади. Ўт йўлларини декомпрессия қилишининг

минималинвазив усуллари устувор йўналиши сифатида белгиловчи дифференциал даволаш алгоритмини ишлаб чиқиш ушбу тоифа беморларда натижаларни сезиларли даражада яхшилаш имконини беради. Мақсад. Холедохолитиаз фонидagi о'тқир йирингли холангитни жарроҳлик билан даволашни таъхис мезонларини такомиллаштириш, оқилона жарроҳлик тактикасини танлаш ва операциядан кейинги асоратлар ҳамда ўлим кўрсаткичини камайтириш учун минимал-инвазив усуллардан фойдаланиш орқали оптималлаштириш. Материаллар ва усуллар. Холедохолитиаз фонидagi ўтқир йирингли холангит билан 288 нафар беморнинг ретроспектив-проспектив таҳлили (. Таққослаш гуруҳи - анъанавий тактика; асосий гуруҳ - гибрид ва икки босқичли минимал-инвазив аралашувларни, плазмаферезни НЭХО+О₃ билан комбинацияда устувор ё'налиши сифатида белгиловчи ишлаб чиқилган алгоритм. Натижалар. Дифференциал алгоритмни қўллаш операциядан кейинги асоратлар частотасини 26,8% дан 6,1% гача (4,4 баробар) ва ўлим кўрсаткичини 3 баробар камайтириш имконини беради. Йирингли-септик асоратлар 15,2% дан 2,4% гача камайди; стационар даволаш давомийлиги 7,2±1,2 кундан 5,9±0,3 кунгача қисқарди. Хулосалар. Енгил ва ўртача оғирликдаги холангитда гибрид операциялар қўллаш ва оғир холангитда плазмаферез билан комбинацияда дастлабки эндоскопик декомпрессия ўтказишни назарда тутувчи босқичли дифференциал ёндашув асоратлар, ўлим кўрсаткичи ва госпитализация давомийлигини ишончли тарзда камайтиради.

Калит сўзлар: ўтқир йирингли холангит; холедохолитиаз; жарроҳлик даволаш; эндоскопик декомпрессия; гибрид операциялар; плазмаферез; Токио тавсиялари.

Введение. Острый гнойный холангит (ОГХ), возникающий на фоне холедохолитиаза, представляет собой серьёзное воспалительное заболевание желчных протоков, сопровождающееся высокой летальностью. По данным литературы, холедохолитиаз является причиной ОГХ примерно в 50% случаев, малигнизированная обструкция - в 10–30%, а постэндоскопический холангит (после ЭРХПГ) наблюдается с частотой 0,5–2,4% [1, 2, 10, 17]. В последние 15 лет отмечается рост частоты выявления данной патологии в связи с увеличением числа воспалительных и опухолевых заболеваний гепатопанкреатобилиарной зоны.

Основной целью лечения ОГХ является быстрая декомпрессия желчных путей для предотвращения септического шока и тяжёлого сепсиса. Согласно Токийским рекомендациям 2018 года (TG18), стандартом диагностики и стратификации тяжести ОГХ является трёхступенчатая градация - Grade I (лёгкая), Grade II (средняя), Grade III (тяжёлая) - с соответствующим алгоритмом выбора метода и срочности вмешательства [3, 8, 12]. Эндоскопическое ретроградное дренирование (ЭРХПГ) является методом выбора для декомпрессии желчных путей: систематический метаанализ 88 562 пациентов показал, что выполнение ЭРХПГ в течение 48 часов от госпитализации ассоциируется с достоверным снижением летальности в стационаре и сроков пребывания по сравнению с более поздними вмешательствами [4, 11, 16].

Применение одноэтапного эндоскопического лечения при холангите средней и тяжёлой степени активно изучается. По данным многоцентрового ретроспективного исследования 254 пациентов с холедохолитиазом-ассоциированным холангитом Grade II–III, неотложная одноэтапная ЭРХПГ (в течение 24 ч) обеспечивала достоверно меньший срок пребывания в ОРИТ, продолжительность антибиотикотерапии и длительность госпитализации по сравнению с отложенным вмешательством [5, 9]. Несмотря на достижения, летальность при тяжёлой степени ОГХ остаётся значимой, что требует дальнейшей оптимизации хирургических подходов, включая разработку дифференцированных алгоритмов лечения [1, 6].

Цель исследования. Оптимизация хирургического лечения острого гнойного холангита на фоне холедохолитиаза путём совершенствования диагностических критериев, выбора рациональной хирургической тактики и применения малоинвазивных методик.

Материалы и методы. Ретроспективно-проспективному анализу подвергались случаи лечения пациентов с острым холангитом в хирургическом отделении Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи Самаркандского филиала (РНЦЭМП СФ) в период 2018–2024 гг. Сформированы 2 группы: группа сравнения (n=92, 2018–2020 гг.) - ретроспективная, пациенты оперированы по традиционным принципам; основная группа (n=196, 2021–2024 гг.) - проспективная, пациенты вёлись по разработанному нами алгоритму с акцентом на этапное лечение, гибридные операции и плазмаферез с НЭХО+О₃.

Острый гнойный холангит как осложнение ЖКБ развился вследствие холедохолитиаза и хронического калькулёзного холецистита у 91 (31,6%), острого калькулёзного холецистита и холедохолитиаза - у 197 (68,4%) больных; острый деструктивный холецистит осложнился перитонитом у 54 пациентов (разлитой - 15, местный - 39) (табл. 1).

Таблица 1.

Клиническое течение острого гнойного холангита при осложнении ЖКБ

Осложнение ЖКБ	Основная группа (n=196)	Группа сравнения (n=92)	Всего (n=288)
Хронический калькулёзный холецистит + холедохолитиаз	59 (30,1%)	32 (34,8%)	91 (31,6%)
Острый деструктивный холецистит + холедохолитиаз	137 (69,9%)	60 (65,2%)	197 (68,4%)
в т.ч. перитонит разлитой	12	3	15
в т.ч. перитонит местный	21	18	39
Всего	196	92	288

Диагностика проводилась с использованием лабораторных показателей, УЗИ, МРХПГ и эндоскопических методов согласно критериям Токийских рекомендаций 2018 года (TG18) [3]. Степень тяжести холангита: Grade I - 97 (33,7%), Grade II - 138 (47,9%), Grade III - 53 (18,4%).

Этические аспекты. Исследование проведено в соответствии с принципами Хельсинкской декларации ВМА (редакция 2013 года). Протокол одобрен локальным этическим комитетом РНЦЭМП СФ. Письменное информированное согласие получено от всех участников. Конфиденциальность персональных данных соблюдена.

Статистический анализ. Межгрупповые различия оценивались критерием χ^2 . Уровень значимости - $p < 0,05$. Статистическая обработка - SPSS Statistics версии 26.0.

Соответствие выполненной работы НИР. Работа выполнена в рамках плана научно-исследовательских работ Самаркандского государственного медицинского университета по теме «Совершенствование методов диагностики и хирургического лечения заболеваний органов брюшной полости с использованием современных малоинвазивных технологий» (2022–2026 гг.).

Результаты. Характер выполненных оперативных вмешательств в группах исследования представлен в таблице 2. В группе сравнения преобладали одноэтапные операции (93,5%), тогда как в основной группе их доля снизилась до 64,8% за счёт широкого внедрения гибридных операций (58,7% одноэтапных) и двухэтапных вмешательств (35,2%).

Таблица 2.

Выполненные оперативные вмешательства в исследуемых группах

Вид вмешательства	Группа сравнения (n=92) абс. (%)	Основная группа (n=196) абс. (%)
Одноэтапные вмешательства	86 (93,5%)	127 (64,8%)
ОХЭ + наружное дренирование ЖП	30 (32,6%)	12 (6,1%)
Холецистолитотомия + холецистостомия	43 (46,7%)	-
ОХЭ + дренирование ЖП + санация брюшной полости	3 (3,3%)	-
ЛХЭ + дренирование ЖП через пузырный проток	6 (6,5%)	-
ОХЭ без декомпрессии ЖП	1 (1,1%)	-
ЛХЭ без декомпрессии ЖП	3 (3,3%)	-
Гибридные операции (одноэтапные)	-	115 (58,7%)
в т.ч. ЭПСТ + ЛХЭ	-	68 (59,1%)
в т.ч. ЭПСТ + ОХЭ	-	47 (40,9%)
Двухэтапные вмешательства	6 (6,5%)	69 (35,2%)
ЭПСТ → ЛХЭ	2 (2,2%)	-
ЭПСТ → ЭНБД → ЛХЭ	1 (1,1%)	48 (24,5%)
ЭПСТ → ЭНБД → ОХЭ	3 (3,3%)	21 (10,7%)
Всего	92 (100%)	196 (100%)

Примечание: ОХЭ - открытая холецистэктомия; ЛХЭ - лапароскопическая холецистэктомия; ЖП - желчные протоки; ЭПСТ - эндоскопическая папиллосфинктеротомия; ЭНБД - эндоскопическое назобилиарное дренирование.

Включение плазмафереза в сочетании с непрямой электрохимической оксигенацией и озонированием (ПФ с НЭХО+О₃) в программу периоперационного ведения пациентов основной группы с холемическим эндотоксикозом позволило значительно улучшить клинические результаты: устранить эндогенную интоксикацию, снизить риск полиорганной недостаточности и улучшить показатели гомеостаза.

Частота послеоперационных осложнений снизилась с 26,8% (группа сравнения) до 6,1% (основная группа) - в 4,4 раза ($p < 0,05$), летальность уменьшилась в 3 раза. Гнойно-септические осложнения сократились с 15,2% до 2,4%; желчеистечение - в 3,5 раза. Длительность стационарного лечения после операции уменьшилась с $7,2 \pm 1,2$ до $5,9 \pm 0,3$ дня.

Летальные исходы в группе сравнения: полиорганная недостаточность - 4 (4,3%), перфорация стенки ДПК с забрюшинной флегмоной - 1 (1,1%). В основной группе - 4 (2,0%) летальных исхода вследствие тяжёлого холемического эндотоксикоза; в 3 из 4 случаев сеансы ПФ с НЭХО не проводились.

Повторные операции в основной группе потребовались лишь 2 пациентам; у 3 пациентов с гнойно-септическими осложнениями санация очага выполнена под ультразвуковой навигацией. В остальных 6 случаях осложнения купированы консервативно.

Обсуждение. Полученные результаты согласуются с данными международных исследований: снижение осложнений с 26,8% до 6,1% сопоставимо с эффектом раннего ЭРХПГ (в течение 48 ч) при ОГХ, подтверждённым метаанализом Jiao et al. [4, 7]. Применение гибридных вмешательств при Grade I–II позволило отказаться от многоэтапных схем без ухудшения результатов, что согласуется с данными о безопасности одноэтапного эндоскопического лечения умеренного и тяжёлого холангита [5, 13].

Включение плазмафереза с НЭХО+О₃ обеспечило дополнительный клиренс эндотоксинов у пациентов с Grade III, что отражает современную концепцию комплексного детоксикационного подхода при тяжёлой билиарной эндотоксемии. Согласно TG18, у пациентов Grade III при неэффективности первичного консервативного лечения показаны неотложная билиарная декомпрессия и интенсивная терапия органных дисфункций [3, 6].

Выводы.

1. Ведущим фактором летальности при ОГХ является выраженная билиарная эндотоксемия. Наибольшая частота летальных исходов (4,5%) и местных осложнений (18,7%) отмечена после экстренных одноэтапных радикальных вмешательств в группе сравнения.

2. Гибридные вмешательства при ОГХ лёгкой и средней степени тяжести на фоне холедохолиаза являются приемлемой и безопасной альтернативой традиционному двухэтапному лечению.

3. Применение дифференцированного хирургического подхода позволило снизить частоту осложнений с 26,8% до 6,1%, сократить сроки госпитализации и повысить качество жизни пациентов. Применение ПФ с НЭХО+О₃ при тяжёлом холемическом эндотоксикозе дополнительно снижает летальность.

Перспективы дальнейших исследований. Перспективным направлением является проведение рандомизированных контролируемых исследований для валидации разработанного алгоритма в условиях многоцентрового дизайна. Целесообразно изучить эффективность применения ПФ с НЭХО+О₃ при различных степенях тяжести ОГХ в отдельных когортах. Особый интерес представляет оценка долгосрочных результатов гибридных операций в сравнении с двухэтапным лечением, а также разработка биомаркерных предикторов тяжёлого течения холангита.

Список литературы:

1. Kiriyama S, Kozaka K, Takada T, Strasberg SM, Pitt HA, Gabata T, et al. Tokyo Guidelines 2018: diagnostic criteria and severity grading of acute cholangitis. *J Hepatobiliary Pancreat Sci.* 2018;25(1):17–30. doi:10.1002/jhbp.512
2. Davlatov SS, Kasimov SZ. Extracorporeal methods in suppurative cholangitis. *American Journal of Medicine and Medical Sciences.*
3. Davlatov SS, et al. Innovative technologies in treatment of purulent cholangitis. *International medical publication.*
4. Miura F, Okamoto K, Takada T, Strasberg SM, Asbun HJ, Pitt HA, et al. Tokyo Guidelines 2018: initial management of acute biliary infection. *J Hepatobiliary Pancreat Sci.* 2018;25(1):31–40. doi:10.1002/jhbp.509
5. Mayumi T, Okamoto K, Takada T, Strasberg SM, Solomkin JS, Schlossberg D, et al. Tokyo Guidelines 2018: antimicrobial therapy for acute cholangitis. *J Hepatobiliary Pancreat Sci.* 2018;25(1):3–16. doi:10.1002/jhbp.518
6. ASGE Standards of Practice Committee, Buxbaum JL, Abbas Fehmi SM, Sultan S, et al.

ASGE guideline on choledocholithiasis. *Gastrointest Endosc.* 2019;89(6):1075–1105. doi:10.1016/j.gie.2018.10.001

7. Solomkin JS, Mazuski JE, Bradley JS, Rodvold KA, Goldstein EJ, Baron EJ, et al. Diagnosis and management of intra-abdominal infection. *Clin Infect Dis.* 2010;50(2):133–164.

8. Satake M, et al. Three-day antibiotic treatment for acute cholangitis due to choledocholithiasis. *Int J Infect Dis.* 2020;92:37–42.

9. Boerma D, Rauws EA, Keulemans YC, et al. Wait-and-see vs laparoscopic cholecystectomy after ERCP. *Lancet.* 2002;360:761–765.

10. Williams EJ, Green J, Beckingham I, et al. Guidelines on management of common bile duct stones. *Gut.* 2008;57:1004–1021.

11. Gianawati I, Sulaiman A, Lesmana LA, et al. Diagnostic approach and treatment of choledocholithiasis. *Indones J Gastroenterol Hepatol Dig Endosc.* 2004.

12. Kravtsov MI. Treatment of choledocholithiasis: review of clinical trials. *Emergency Journal.* 2024.

13. Davlatov SS, et al. The importance of ultrasound and CT in determining bile duct obstruction. *ResearchGate.*

14. Choday S, Alsheikh J, Vyas N. Management of acute cholangitis and choledocholithiasis. 2026.

15. Affan RA. Classification and management of acute cholangitis. *Panamerican J Trauma Crit Care Emerg Surg.* 2022.

16. Liu CL. Acute cholangitis: surgical treatment. *World J Surg.* 2001.

17. Raxmanov K, Radjabov J, Davlatov S, et al. Aspects of liver echinococcosis surgery. *Neonatology, Surgery and Perinatal Medicine.* 2024;14(3(53)):70–77. DOI:

<https://doi.org/10.24061/2413-4260.XIV.3.53.2024.10>

Для цитирования: Нормаматов Б.П. Совершенствование хирургической тактики при остром гнойном холангите на фоне холедохолитиаза // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2026. – № 5(25). – С. 109–113. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20033986>